

**МАЛЫЙ БИЗНЕС УЗБЕКИСТАНА:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАДИ РАЗВИТИЯ**

Насимов Икром Хусанович

Доцент кафедры отраслевой экономики, PhD.
Самаркандский Государственный Университет.

E-mail: nasimovih@gmail.com

Абдухакимов Ильхом Абдувохид угли

Специалист АКБ «Tenge Bank».

E-mail: ilhom_s_14@mail.ru

Аннотация: на сегодняшний день весь мир задумался над решением проблемы безработицы. Наше государство также предпринимает меры для решения этой проблемы в стране и одним из правильных путей является – развитие малого бизнеса и индивидуального предпринимательства. В стране малый бизнес рассматривается как основной драйвер развития экономики и сокращения безработицы.

Ключевые слова: Малый бизнес, предпринимательство, НДС, безработица, льготы, государство.

ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕС.

РИВОЖЛАНИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ДАВЛАТ НАЗОРАТИ

Насимов Икром Хусанович

Тармоқлар иқтисоди кафедраси доценти, PhD
Самарканд Давлат Университети

E-mail: nasimovih@gmail.com

Абдухакимов Илхом Абдувохид угли

АТБ «Tenge Bank» мутахассиси

E-mail: ilhom_s_14@mail.ru

Аннотация: бугунги кунда бутун дунё хамжамиятини ишсизлик муаммоси ўйлантормокда. Бизнинг ҳукумат ҳам бу борада улкан ишларни амалга оширмоқда ва бунда энг тўғри йўллардан бири – бу кичик бизнес ва яқка тартибдаги тадбиркорликни ривожлантиришдир. Кичик бизнесга – иқтисодни ривожлантириш ва ишсизликни камайтирувчи драйвер сифатида қарамокда.

Калит сўзлар: кичик бизнес, тадбиркорлик, иқтисод, ишсизлик, драйвер.

**SMALL BUSINESS IN UZBEKISTAN:
STATE REGULATION FOR DEVELOPMENT.**

Nasimov Ikrom Husanovich

Associate Professor, Department of Industry Economics, PhD.

Samarkand State University.

E-mail: nasimovih@gmail.com

Abdukhakimov Ilhom Abduvokhid ugli

Specialist of JSCB "Tenge Bank".

E-mail: ilhom_s_14@mail.ru

Annotation: today the whole world is thinking about solving the problem of unemployment. Our state is also taking measures to solve this problem in the country, and one of the right ways is to develop small businesses and individual entrepreneurship. In the country, small business is considered as the main driver of economic development.

Key words: Small business, entrepreneurship, VAT, unemployment, benefits, government.

В настоящее время в развитии экономики Узбекистана малый бизнес играет важную роль. Формирование малых рыночных структур во всех без исключения отраслях и сферах экономики страны отвечает мирохозяйственным тенденциям экономических процессов, так как во всех странах мира в сфере малого бизнеса действует очень большое число небольших предприятий самого разнообразного профиля практически во всех отраслях. В настоящее время в

экономике Узбекистана одновременно функционируют крупные и малые предприятия, а также осуществляется деятельность, базирующаяся на личном и семейном труде.

Малые предприятия во всем мире играют важную роль. В последние несколько лет в Западной Европе, США и Японии большое значение приобрел малый бизнес, где он: представлен совокупностью многочисленных малых и средних предприятий. Основная масса их — это мельчайшие предприятия, в которых работают не более 20 человек. Малые предприятия обеспечивают 2/3 прироста новых рабочих мест, что позволило значительно сократить безработицу в этих странах. Если 2021 году в Республике Узбекистан было создано 506,1 тысяч новых рабочих мест¹¹, то 29,5 % из них было создано за счет развития малого бизнеса, 21,8 % было создано за счет расширения всех форм домашнего труда. Малые предприятия эффективны не только в потребительской сфере, но и как производители отдельных узлов и малых механизмов, полуфабрикатов и других элементов, необходимых для производства конечной продукции, выпуск которых невыгоден крупным предприятиям. Все это обосновывает необходимость комплексного подхода к определению места и роли малых предприятий в экономике общества. В малом предпринимательстве кроются большие резервы. Всесторонняя поддержка малого бизнеса и частного предпринимательства, устранение преград на пути их развития, обеспечение свободы деятельности и упрощение порядка их организации являются одним приоритетными направлениями государственной политики Узбекистана. Ярким свидетельством огромного внимания и заботы о развитии частного сектора экономики явился Постановление Президента Республики Узбекистан от 08 июня 2020 года «О МЕРАХ ПО УПРОЩЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И САМОЗАНЯТОСТИ» и Указ Президента Республики Узбекистан от 15 сентября 2021 года «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СНИЖЕНИЮ

¹¹ <https://nova24.uz/uzbekistan/stalo-izvestno-skolko-rabochih-mest-poyavilos-v-2021-godu-v-uzbekistane/>

АДМИНИСТРАТИВНОЙ И НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА». Работа в данном направлении велась регулярно, однако система статистической, налоговой и финансовой отчетности по-прежнему оставалась громоздкой и требовала коренного реформирования и упрощения. Поэтому задачи, поставленные в указе — логическое продолжение реформ, осуществляемых по либерализации нашей экономики. В частности, в соответствии с указом упразднен ряд статистической, налоговой и финансовой отчетности за счет объединения тех форм, где информация повторялась. В соответствии с данным документом предусмотрено сокращение количества государственной статистической, финансовой, налоговой и других видов отчетности и их периодичности, а также 80 разрешительных процедур и 15 лицензируемых видов деятельности, что стало большим удобством для субъектов предпринимательства. В частности, с 1 октября 2021 года упразднено обязательство по сдаче налоговым органам налоговой отчетности малым предприятиям, являющимися плательщиками налога на доходы физических лиц в фиксированных размерах, что является большим облегчением для малых предприятий, которые теперь смогут более рационально использовать свое время для бизнеса.

Также предусмотрено, что с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года ставка социального налога, установленного для малых предприятий, осуществляющих деятельность в районах республики (за исключением города Ташкента), определяется с уменьшением ее в два раза в размере 50 процентов базовой расчетной величины. Эта мера тоже направлена на экономию времени и средств предпринимателей, повышение качества предоставляемых со стороны налоговых органов интерактивных услуг и улучшение деловой среды, в общем. Вводимые изменения налагают определенную ответственность и на хозяйствующие субъекты, которые должны своевременно пересмотреть виды и содержание отчетов, которые они обязаны сдавать.

Кроме того, хозяйствующие субъекты освобождены с 2022 года внедряется индекс свободы предпринимательской деятельности, направленный на определение и облегчение уровня административного давления на субъектов предпринимательства, а также предотвращение правонарушений. По официальным данным, в Узбекистане за последние десять лет доля малого бизнеса в структуре валового внутреннего продукта возросла с 31,1 до 52,5%, уровень занятости в этой сфере - с 49,7 до 74,5% общего числа занятых в отраслях экономики. На долю доходов от предпринимательской деятельности приходится свыше 47% совокупных доходов населения.

В 2022 году Фонд поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства при Национальном банке внешнеэкономической деятельности Узбекистана планирует оказать помощь более 370 предприятий Узбекистана. Общий объем финансовой поддержки предприятий реального сектора экономики прошлый год составляет \$580 млн. И почти 200 предприятиям планируется оказание содействия в составлении, постановке на учет и страховании экспортных контрактов. А для более 100 предприятий будут предоставлены исследования, дающие картину необходимых внешних рынков, с целью найти потенциальных партнеров. В 2021 году Фондом была сформирована база данных идущих на экспорт товаров и услуг отечественного производства, для чего проведен мониторинг внутреннего рынка. Уточним, что источниками средств Фонда являются доходы, получаемые от оказания субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства юридических, финансовых и организационных услуг, связанных с осуществлением внешнеэкономических операций, в виде комиссионных отчислений в размерах, общепринятых в международной практике - до 3% от стоимости контракта, а также ряд других источников в рамках закона. Кроме того, еще 20 предприятиям Фонд поможет получить необходимые разрешительные документы, сертификаты и лицензии для контактов с зарубежными партнерами.

Проведенные исследования показывают, что в условиях динамичных структурных преобразований в экономике, модернизации и обеспечении долгосрочного устойчивого экономического роста в наибольшей степени проявляются преимущества малого предпринимательства. Поэтому Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев постоянно оказывает ему внимание: «Мы должны относиться к малому бизнесу, как фактору, обеспечивающему ускоренное экономическое развитие нашей республики. Когда основную часть производимой продукции будет давать частный, негосударственный сектор, тогда можно смело говорить, что экономика стала подлинно свободной и обрела свою будущность»¹². В Узбекистане принимаются системные последовательные меры по созданию максимума благоприятных условий и делового климата, льгот и преференций, оказанию всесторонней поддержки для ускоренного развития малого бизнеса и частного предпринимательства, увеличению их доли в экономике страны. Развитие ускоренными темпами этой сферы позволяет успешно решать также задачи наполнения внутреннего рынка конкурентоспособной и качественной продукцией, создания новых рабочих мест, прежде всего для молодежи, и обеспечения на этой основе увеличения доходов и повышения благосостояния народа.

Список использованной литературы:

1. Открытый диалог Президента Узбекистана с предпринимателями. 20.08.2021 г. Ташкент.
2. <http://www.cer.uz/> - Центр экономических исследований
3. <https://mineconomy.uz/ru/info/3005> - Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан.
4. <https://nrm.uz/> - Электронная информационно-поисковая система – Законодательство Республики Узбекистан.

¹² Первый открытый диалог Президента Узбекистана с предпринимателями. 20.08.2021. Ташкент.